

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'afar Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	199
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	254
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	258
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	261
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	265
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari	269
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	273
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	277
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	281
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	285
Jumanova Nasiba Sherboiyevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni	288
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	292
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	295
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	299
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	302
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	308
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	312
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	315
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	319
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	323
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	327
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	331
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	334
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	338
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	344
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	350
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	

O'QITUVCHILARDA KASBIY IDENTIFIKATSIYANI RIVOJLANTIRISH: TAMOYILLAR, YONDASHUVLAR VA AMALIY TAJRIBALAR

Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li

Turan International University dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0934-5783>

Annotatsiya: Ushbu maqola o'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish jarayonlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Kasbiy identifikatsiya o'qituvchi shaxsiyati va kasbiy faoliyatining uyg'unlashuvi, ularning kasbiy o'zini anglash, qoniqish va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Maqolada kasbiy identifikatsiyaning mohiyati, rivojlanish tamoyillari va asosiy omillari tahlil qilingan. Shu bilan birga, xalqaro tadqiqotlar va amaliy tajribalarga asoslangan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy identifikatsiya, o'qituvchi shaxsiyati, pedagogik rivojlanish, mentorlik, ta'lim texnologiyalari, professional o'zini anglash, xalqaro tajriba.

Abstract: This article is devoted to the analysis of the processes of development of professional identity in teachers. Professional identification serves to improve the alignment between the personality and professional activity of the teacher, their professional self-awareness, satisfaction, and efficiency. The article analyzes the essence, principles, and main factors of professional identification. At the same time, recommendations based on international studies and practical experiments have been developed.

Key words: professional identification, teacher personality, pedagogical development, mentoring, educational technologies, professional self-realization, international experience.

Аннотация: Данная статья посвящена анализу процессов развития профессиональной идентичности у педагогов. Профессиональная идентичность служит гармонизации личности и профессиональной деятельности педагога, повышению его профессиональной самореализации, удовлетворенности и эффективности. В статье проанализированы сущность, принципы развития и основные факторы профессиональной идентичности. При этом разрабатываются рекомендации, основанные на международных исследованиях и практическом опыте.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, личность учителя, педагогическое развитие, наставничество, образовательные технологии, профессиональная самореализация, международный опыт.

KIRISH

Ta'lim tizimi sifatini oshirishda o'qituvchining kasbiy rivojlanishi va shaxsiyati muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim jarayonlari o'qituvchidan nafaqat bilim va tajribalarni, balki chuqur kasbiy identifikatsiyani ham talab qiladi. Kasbiy identifikatsiya o'qituvchining kasbiga bo'lgan munosabatini shakllantirib, professional faoliyatga nisbatan mas'uliyat, motivatsiya va o'zini anglash darajasini oshiradi.

Bugungi kunda xalqaro tadqiqotlar, jumladan, TALIS kabi loyihalar o'qituvchilarning kasbiy identifikatsiyasi ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Shu sababli, kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish masalalari nafaqat o'qituvchilarning individual rivojlanishi, balki butun ta'lim tizimining strategik maqsadlariga erishishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqola o'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishning nazariy asoslari, tamoyillari va yondashuvlarini ko'rib chiqib, milliy va xalqaro tajribalarga asoslangan holda amaliy tavsiyalar beradi.

Maqolaning maqsadi – ta'lim tizimi ishtirokchilari, xususan, o'qituvchilarning kasbiy identifikatsiyasi va rivojlanishiga ko'maklashuvchi samarali yondashuvlarni aniqlashdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 20.04.2017-yildagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son¹ Farmonida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va o'qituvchilarning malakasini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilangan ^[1]. Farmonning bir qismi sifatida o'qituvchilarni doimiy ravishda malaka oshirish, ularning kasbiy identifikatsiyasini mustahkamlashga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshiriladi.

Kasbiy identifikatsiya – bu o'qituvchining o'z kasbiga nisbatan shaxsiy va professional munosabati, o'zini ushbu sohada to'laqonli a'zo sifatida his etishi jarayonidir. Ushbu jarayon o'qituvchi shaxsiyatining rivojlanishiga, ta'lim sifatini oshirishga va kasbiy barqarorlikka sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

G'. A. Hasanboevaning fikricha, o'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish pedagogik mahorat bilan bog'liqdir. Uning fikriga ko'ra, o'qituvchi faqatgina o'z bilimini oshirish bilan cheklanmasdan, o'zining pedagogik kasbiy identifikatsiyasini shakllantirishga ham intilishi kerak. Pedagogik mahoratni rivojlantirish o'qituvchining kasbiy o'sishida muhim rol o'ynaydi ^[2].

Hargreaves va Fullanlarning fikricha, o'qituvchining kasbiy identifikatsiyasi uning ta'limda muvaffaqiyatini va kasbiy samaradorligini belgilovchi asosiy omillardandir. Ularning fikriga ko'ra, o'qituvchining o'zini kasbiga to'liq bag'ishlashi va o'zi haqida ijobiy fikrda bo'lishi ta'lim tizimining barqarorligi va samaradorligini oshiradi. Professional kapitalni rivojlantirish o'qituvchining kasbiy identifikatsiyasini mustahkamlashga yordam beradi ^[3].

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kasbiy identifikatsiya o'qituvchining o'z vazifalariga mas'uliyatli yondashishi, kasbiy maqsadlarini aniqlashi va ijodiy yondashuvni shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

O'qituvchilarning kasbiy identifikatsiyasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar ikki asosiy guruhga bo'linadi: ichki omillar va tashqi omillar. Ichki omillarga shaxsiy maqsadlar, motivatsiya, o'ziga bo'lgan ishonch, bilim va ko'nikmalar kiradi. Tashqi omillar esa ta'lim tizimining qo'llab-quvvatlashi, kasbiy rivojlanish imkoniyatlari, ijtimoiy muhit va rahbariyatning munosabati bilan bog'liq. Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mentorlik dasturlari, pedagogik treninglar va malaka oshirish kurslari o'qituvchilarning kasbiy identifikatsiyasini sezilarli darajada oshiradi.

Kasbiy identifikatsiyani shakllantirishdagi yondashuvlar pedagogik yondashuvlar, mentorlik tizimi hamda trening va seminarlarni o'z ichiga oladi. Pedagogik yondashuvlar o'qituvchi sifatida shaxsiy mahoratni rivojlantirishga qaratilgan interfaol metodlar, reflektiv pedagogika va diagnostik mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Mentorlik tizimi katta tajribaga ega bo'lgan o'qituvchilar tomonidan yoshlarga ko'maklashishni nazarda tutadi va bu kasbiy identifikatsiyaning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Trening va seminarlar esa kasbiy rivojlanishga qaratilgan maxsus dasturlar orqali o'qituvchilarning o'z faoliyatiga yangicha qarashini ta'minlaydi va professional qoniqishni oshiradi.

Kasbiy identifikatsiyaga innovatsion yondashuvlar ham muhim ahamiyatga ega. Innovatsion ta'lim texnologiyalari, masalan, raqamli platformalar va interfaol vositalar o'qituvchilarning kasbiy faoliyatiga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Ushbu texnologiyalar o'qituvchilarni malaka oshirish jarayonlariga keng jalb qilish va ularga kasbiy o'sish imkoniyatlarini taqdim etishda muhim ahamiyatga ega.

Milliy va xalqaro tajribalar taqqoslanishi shuni ko'rsatadiki, TALIS tadqiqotlari kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda xalqaro hamjamiyatlarning tajribasi milliy ta'lim tizimlarida qo'llanilishi mumkinligini ta'kidlaydi. O'zbekiston sharoitida o'qituvchilarni malaka oshirish kurslari bilan ta'minlash, ta'lim jarayonlariga zamonaviy yondashuvlarni kiritish va mentorlik tizimini rivojlantirish zarurat hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ko'plab o'qituvchilar kasbiy faoliyatda o'zini namoyon etish imkoniyatlarini yetarli darajada his qilmaydi. Bu o'ziga ishonchning pastligi, metodik qo'llanmalarning yetishmasligi va professional rivojlanish dasturlarining cheklanganligi bilan bog'liq. Ushbu muammolarni hal etish uchun mentorlik tizimini rivojlantirish, malaka oshirish kurslarini diversifikatsiya qilish va innovatsion ta'lim texnologiyalarini keng joriy qilish talab etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda o'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishga oid masalalarni tahlil qilish uchun kombinatsiyalangan tadqiqot usullari qo'llanildi. Metodologik yondashuv quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: nazariy tahlil, empirik tadqiqot, tajriba-tahliliy yondashuv va statistik tahlil. Nazariy tahlil bosqichida kasbiy identifikatsiya tushunchasining mohiyati, uning tamoyillari va asosiy komponentlarini aniqlash uchun ilmiy adabiyotlar, xalqaro tadqiqotlar va TALIS hisobotlari o'rganildi. Bu bosqichda kasbiy identifikatsiyaning ta'lim jarayonidagi o'rni, uning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilindi. Empirik tadqiqot bosqichida o'qituvchilarning

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-3171590>

kasbiy identifikatsiyasi darajasini baholash maqsadida so'rovnomalari, intervyular va kuzatish usullari qo'llanildi. So'rovlar orqali o'qituvchilarning kasbiy o'zini anglash darajasi, motivatsiya manbalari va shaxsiy-professional qoniqish ko'rsatkichlari o'rganildi. Intervyu orqali esa individual tajribalar, muammolar va rivojlanish ehtiyojlari aniqlandi. Tajriba-tahliliy yondashuv bosqichida tajriba sinovi sifatida kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishga qaratilgan treninglar va mentorlik dasturlari ishlab chiqilib, ularning samaradorligi baholandi. Ushbu bosqichda innovatsion pedagogik yondashuvlarning o'qituvchi faoliyatiga ta'siri tahlil qilindi. Statistik tahlil bosqichida esa olingan ma'lumotlar statistik usullar yordamida qayta ishlanib, o'qituvchilarning kasbiy identifikatsiya darajasiga turli omillarning ta'siri o'rganildi. Natijalarga asoslanib, kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida o'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish bilan bog'liq bir qancha muhim xulosalar aniqlandi. O'qituvchilarning kasbiy identifikatsiyasi darajasi, ularning ta'lim tizimidagi o'rnini va kasbga bo'lgan shaxsiy munosabatlarini aks ettiradi. O'qituvchi shaxsiyati, motivatsiya darajasi, pedagogik mahorat va ta'lim muhitining qulayligi ushbu jarayonga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Kasbiy rivojlanish ehtiyojlari natijasida ko'plab o'qituvchilar kasbiy faoliyatlarida o'zini namoyon etishda qiyinchiliklarga duch keladi. Bu, asosan, o'ziga ishonchning yetarli darajada shakllanmagani va mahoratni rivojlantirish imkoniyatlarining cheklanganligi bilan bog'liq. Mentorlik va ta'limga oid treninglarning yetishmasligi o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini sekinlashtiradi.

Tajriba sifatida tashkil etilgan trening va mentorlik dasturlari kasbiy identifikatsiya jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi. Trening ishtirokchilari o'z kasbiga nisbatan yanada ishonchli va mas'uliyatli bo'lib, shaxsni anglash darajalarini yuqori baholadi. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'qituvchilarning kasbiy qoniqish va ishtiyoqini oshirdi. TALIS hisobotlariga asoslangan tahlil shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli kasbiy identifikatsiya uchun samarali o'qituvchi hamjamiyatlari va mentorlik tizimlari muhim ahamiyatga ega. Bunday tajriba milliy ta'lim tizimida joriy qilinishi o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi (D.A.A., 2023) ^[4].

Ijoiy ta'lim muhiti va o'qituvchi jamoalarida qo'llab-quvvatlashning mavjudligi kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda hal qiluvchi omillardan biri sifatida qayd etildi. Kasbiy identifikatsiya shaxsiy va ijtimoiy omillarning uyg'unlashuvi natijasida yanada mustahkamlanadi. O'qituvchilarning kasbiy identifikatsiyasini rivojlantirish, ularni professional rivojlanish imkoniyatlari bilan ta'minlash, innovatsion yondashuvlarni joriy etish va mentorlik tizimini mustahkamlash orqali sezilarli darajada oshirilishi mumkin ^[5]. Mazkur natijalar ta'lim siyosatini takomillashtirish uchun muhim amaliy ahamiyatga ega.

O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish ta'lim sifatini oshirishda strategik ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayonning murakkab va ko'p qirrali ekanligi tadqiqot natijalarida aniq ko'rindi. Kasbiy identifikatsiyaning nazariy asoslari ta'lim jarayonida keng qo'llaniladigan metodikalar bilan uyg'unlashgan holda samarali natijalar berishi aniqlandi. Masalan, refleksiv pedagogika va mentorlik yondashuvlari o'qituvchilarning kasbiy qoniqish va o'zini anglash darajasini oshirishda yuqori samara ko'rsatdi. Biroq, nazariy yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etishda ayrim o'quv muassasalarida resurslar va malaka yetishmasligi kabi muammolar mavjud. Innovatsion texnologiyalar, jumladan, raqamli platformalar va interfaol vositalar o'qituvchilarning kasbiy identifikatsiyasini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu texnologiyalar o'qituvchilarga o'z bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Biroq, ba'zi hududlarda texnologik infratuzilmaning cheklanganligi yoki yetarli darajada rivojlanmagani bu jarayonni sekinlashtirishi mumkin. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, mentorlik tizimlari o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Mentorlar tajriba ulashish, yosh pedagoglarga ko'maklashish va ularning faoliyatiga ishonch uyg'otishda muhim rol o'ynaydi. Bu yondashuv o'z navbatida o'qituvchilar jamoalarida qo'llab-quvvatlash va hamkorlik muhiti shakllanishiga yordam beradi. Shu bilan birga, samarali mentorlik dasturlarining yo'qligi va bu tizimni tashkil etishdagi kamchiliklar muhim muammo sifatida qayd etiladi. TALIS kabi xalqaro tadqiqotlar natijalari kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishga oid ilg'or tajribalarni o'rganish imkonini beradi. Xususan, o'qituvchilar hamjamiyatlarining tashkil etilishi va kasbiy rivojlanish dasturlarining samaradorligi xalqaro darajada isbotlangan. Biroq, bu tajribalarni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish uchun mahalliy ehtiyojlarni hisobga olgan holda qo'llanilishi lozim. O'qituvchilarning kasbiy identifikatsiyasi darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi eng muhim omillardan biri – resurslar bilan ta'minlanishdir. Yaxshi tashkil etilgan malaka oshirish kurslari va innovatsion ta'lim vositalari kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Resurslar yetishmasligi yoki samarali boshqarilmagani natijasida ushbu jarayon sekinlashishi mumkin. Muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish tizimli va strategik yondashuvni talab qiladi. Bunda innovatsion vositalar, resurslar va qo'llab-quvvatlovchi muhit hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytish mumkinki, o'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish ta'lim sifatini oshirish va ta'lim tizimining barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayon o'qituvchining o'z kasbiga nisbatan motivatsiyasi, shaxsiy va professional mahorati hamda ijtimoiy qo'llab-quvvatlovchi omillar bilan chambarchas bog'liq. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, mentorlik tizimlarini rivojlantirish, innovatsion texnologiyalarni joriy qilish va malaka oshirish dasturlarini kengaytirish o'qituvchilarning kasbiy o'zini anglashini kuchaytiradi. Xalqaro tajriba asosida ishlab chiqilgan ilg'or yondashuvlarni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish orqali o'qituvchilarning kasbiy identifikatsiyasini yuqori darajada rivojlantirish mumkin. Shu bilan birga, ijobiy ta'lim muhiti va resurslarning yetarli darajada ta'minlanishi ushbu jarayonning samaradorligini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son qarori.
2. Hasanboyeva, G. A. (2021). Pedagogik mahorat: Nazariya va amaliyot. Toshkent: Fan va Texnologiyalar.
3. Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). Professional Capital: Transforming Teaching in Every School. Teachers College Press.
4. Abdusamiyev, D. A. "Xalqaro baholash dasturlari asosida o'qituvchilar kasbiy kompetensiyasini tashxis etish" / "Pedagogik mahorat" ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2023, № 11.
5. Abdusamiyev, D. A. Developing Dynamics of Teacher's Professional Identity / Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol. 4, No. 2, 2024, Page: 1–9, e-ISSN 2798-8260. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1902>
6. Abdusamiyev, D. A. O'qituvchilar kasbiy salohiyatini oshirishda TALIS baholash dasturining pedagogik imkoniyatlari / "Ta'lim, fan va innovatsiya" ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-uslubiy jurnal. 6-son, 2023-yil, ISSN 2181-8274.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.